

МАДАМИНБЕКНИНГ ОЗОД ТУРКИСТОН ЙЎЛИДАГИ МАРДОНАВОР КУРАШИ ҲАҚИДА

Абдушукурова Азиза Ҳайдаровна

ИИВ Жиззах академик лицейи тарих фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601559>

Аннотация. Ушбу мақола Туркистон миллий озодлиги йўлида ўзининг сўнгги нафасигача кураш олиб борган ватанпарвар шахс Мадаминбек фаолиятига оид. Муаллиф уни мазмун-моҳиятини ёритишда бир қанча илмий манбалар ва адабиётларга таяниб, ўз фикр ва мулоҳазаларини баён қилишга уринган.

Калит сўзлар: Туркистон, инқилоб, кўрбоши, Мадаминбек, Мухторият, Низомнома, Шарқий Фарғона, Горбуво, большевик, қурултой.

Тарихий тажриба шуни кўрсатмоқдаки, бизнинг ота-боболаримиз асрлар давомида ўз оилалари, табаррук замани, диний эътиқодлари, урф-одатлари ва анъаналарига содиқ қолишни муқаддас иш деб билишган. Бу дахлсиз урф-одатларнинг бузилмаслиги учун халқимизнинг минг-минглаб содиқ ўғлонлари ўз ҳаётларини қурбон қилганлар, юрт мустақиллиги учун бўлган жангларда шаҳид кетганлар.

Дарҳақиқат, ўзбек халқи озодлик курашининг таркибий ва ажралмас қисми бўлган Туркистон минтақасидаги совет ҳокимиятига қарши қуруллой ҳаракат ўзининг мураккаб ва зиддиятли тарихи билан тарихчи олимлар ўртасида ҳанузгача катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлиб келмоқда¹.

Туркистонда 50 йилдан ортиқ давом этган Россия империясининг мустамлакачилик зулми большевиклар ҳокимиятни зўравонлик билан қўлга олган 1917 йил охирида ҳам ўзгармади, фақатгина инқилоблар алмаштирилди, холос. “Рус инқилобий демократияси чоризмдан реакционроқ иш тутди”,² - деб таъкидланади ўша давр ҳужжатларининг бирида.

“Инқилоб бизнинг умидларимизни йиқди, ишончимизни битирди, алданганимизни очиқ кўрсатди...Мингларча Туркистон йигитлари янги маска тақиниб чиққан эски мустамлакачиларга қарши курашиб ўлдилар. Мингларча ёш Туркистон қаҳрамонлари совет Русия зиндонларида, сургунларда чиримоқдалар. Ўн мингларча, ҳатто юз мингларча туркистонликлар инсон каби яшаш имконини қидириб, юртларини

¹ Раджабов К.К. Истиклолчилик ҳаракати в Ферганской долине: сущность и основные этапы развития (1918-1924 гг). Автореферат дисс.канд.ист.наук. Ташкент,1995. Раджабов К.К. Вооруженные движения в Туркестанском крае против советского режима (1918-1924 гг). Автореферат дисс.докт.ист.наук. Ташкент,2005.

² Ўзбекистон МДА, 17-фонд, 1-рўйхат, 45-иш, 382-варақ.

ташлаб чиқишга мажбур бўлдилар”³, деб ёзган эди кейинчалик таниқли сиёсат арбоби Мустафо Чўқай ўзининг хотираларида.

Биз ушбу мақолада тилга олаётган, Туркистоннинг миллий озодлиги йўлида ўзининг сўнгги нафасигача кураш олиб борган ватанпарвар шахслардан бири Мадаминбекдир.

Мадаминбек (Муҳаммад Аминбек) Аҳмадбек ўғли 1892 йилда Марғилоннинг Сўқчилик қасабасида қашшоқланиб қолган бекзодалар хонадонидида туғилган. Фарғона қўрбошилари ичида энг машҳури бўлган Мадаминбек ҳақида қатор китоблар ҳам битилган. У ёшлигида отасига ёрдам бериб, ёғочдан турли буюмлар ясаб сотиб юрди, кейинчалик бозорда ҳаммоллик, дўкондорлик, карвонларда сарбонлик қилди. Ҳаёт мактабининг дастлабки босқичини бозорда ўтаган бу йигит саводи тузук бўлганлиги учун ҳам савдогарлар, закунчилар, амалдорлар доираларига кириб борди. Жамиятда шундай бир қонуният бор - кишининг обрўи ошиб, дўстлари қай миқдорда кўпайса, унинг душманлари ҳам доим етарли бўлади. Ана шу ҳасад кейинчалик Мадаминбекни Сибирга сургун қилди.

Мадаминбек 1918 йил бошларида Марғилон милицияси бошлиқлигига тайинланади. Мухторият тугатилиб, Қўқон қонга ботирилгач, Мадаминбек ўз қўл остидаги уч юз йигит билан миллий-озодлик ҳаракати йўлига ўтади⁴. У Тошлоқ қасабасидаги Ғорбуво қишлоғини ўзига қароргоҳ қилиб, қизил гвардиячилар билан дастлабки жангларини бошлаб юборади. Кейинчалик, Ғорбувони Шермуҳаммадбек ихтиёрида қолдириб, қароргоҳини Балиқчига кўчиради. Бу ерда Мадаминбек водийнинг турли ерларига одам юбориб, улар орқали аҳолига ўз мақсадларини: аввало Фарғонани, кейинроқ, Аллоҳ насиб этса, бутун Туркистонни большевиклар зулмидан озод қилиш, шариат оёқости қилинмайдиган жамият қуриш, бунинг учун эса қўлга қурол олиб курашиш лозимлигини тушунтирди ва курашга даъват этади.

Тез орада унинг қўшини 4000 кишига етади. Унга Балиқчидан Бойтуман ҳожи, Найзақайрағочдан Солиҳ Маҳсум, Оқердан Қозоқжонбек, Қоракўлдан Ҳошим полвон, Булоқбошидан Мулла Жуман, Валиқдан Миркаримбой, Нурулла Маҳсум, Абдуллажон, Учқўрғондан Назриддин Мингбоши, Лошмондан Тўхтабой Понсод, Қумариқдан Болтабой Қўрбоши,

³ Ўзбекистон тарихи (1917-1991). Т.:“Ўзбекистон”, 2019. 178-б.

⁴ www.ziyouz.com кутубхонаси

Ёзёвондан Юсуф Полвон, Қоратепадан Қурбонбой, Варзикдан Абдуллажон Маҳсум ўз йигитлари билан келиб қўшиладилар.

Мадаминбек ўзининг ўсиб бораётган қўшинида бебошлик, талончилик ва бошқа салбий ҳолатларнинг олдини олиш учун қози ва муфтийлар ёрдамида махсус Низомнома тузади. Низомномада миллий-озодлик курашининг ғоявий йўли, мақсад ва вазифалари баён этилади, ҳамда асосий қисмида кураш иштирокчиларига қўйилган талаблар кўрсатилади.

Чунончи:

- беҳудага қон тўкмаслик;
- ўз ҳудудида тинчлик-осойишталикни таъминлаш;
- талончилик билан шуғулланмаслик;
- шариат ҳукмлари бўйича иш тутиш ва ҳ.к.

Мадаминбек янги қўшилган ҳар бир кўрбошини мазкур Низомнома билан таништириб, унга амал қилиш учун имзо қўйдириб олган. Афсуски, бу муҳим ҳужжат мозий қаърида қолиб кетган. Унинг бирор нусхаси на архивларда, на одамлар қўлида сақланиб қолган.

Озодлик курашчиси Мадаминбек қўшинидаги йигитлар жасур, ғояга содиқ жангчилар бўлсалар-да, уларнинг аксарияти умрида пичоқ, болта-теша, кетмон ва паншаҳадан бошқа қурол ишлатмаган, жанг кўрган бўлса-да, катта ҳарбий операцияларда иштирок этмаган, жанг тактикасидан беҳабар бўз йигитлар эди. Шу туфайли Мадаминбек ўйлаб-ўйлаб собиқ подшо Россия армияси зобитларидан фойдаланишга қарор қилади, чунки, водийнинг шарқий қисмида қизил ҳокимиятни тан олмаган (Жалолобод, Ўзган), уларга қўшилмагани учун таъқибга учраган ҳарбий мутахассислар етарли эди. Улар ҳам мавжуд ҳокимиятга қарши курашишни хоҳлар эдилар.

Мадаминбек уларнинг ҳузурларига одам юбориб, умумий душман, яъни, большевикларга қарши ҳамкорликда жанг қилиш, бирлашишни таклиф қилади. Миллий-озодлик ҳаракати асосан ислом байроғи остида иш кўраётганлиги рус зобитларини чўчитиб турарди. Шу туфайли Мадаминбек ўз қўшинида диний эркинлик эълон қилади. Шундан сўнг Осипов, генерал Муханов, полковник Белкин (Корнилов), кейинчалик эса, Шарқий Фарғонада таркиб топган крестъянлар армияси қўмондони генерал Монстров унга қўшиладилар. Биринчи бўлиб эса қизил армия таркибидаги махсус Помир отряди қўшилган эди. Бу отряд урушларда чиниққан, тоғ шароитида жанг қилишга моҳир йигитлардан иборат бўлиб, “Бўри галаси” деган ном орттирган эди. Унга штабс-капитан Плотников

бошчилик қилган. Ўзи аслида қирғиз бўлиб, руслар ичида тарбия олган ва полковник даражасига эришган Сулаймон Кучуков эса ўз бўлинмаси билан бек қўшинига келиб қўшилади. Рус зобитлари Мадаминбек қўшини штабини бошқарганлар, йигитларга замонавий жанг усулларини ўргатганлар⁵.

Мадаминбекнинг дастлабки жанглари Марғилон атрофларида, сўнгра эса Наманган ва Балиқчи оралиғидаги Жийдакапа қишлоғида бўлиб ўтади. Бу жангда дастлабки хиёнат содир этилади: Плотников бошчилигидаги Помир отряди қизиллар билан ярашиш мақсадида уларга хат жўнатганлиги маълум бўлиб қолади. Қўрбоши Бойтуман ҳожи буни сезиб қолиб, Мадаминбекка хабар беради. Мадаминбек етиб келиб, отрядни қуролсизлантирсада, бироқ Плотниковнинг буйруғи билан қуршовдаги қизил гвардиячилар Наманган томон чекинишга муваффақ бўладилар.

Кейинги жанглар эса муваффақиятли ўтади. Мадаминбек Марказий Фарғонанинг қишлоқ ҳудудларида ўз ҳокимиятини ўрнатишга муваффақ бўлади. Марғилон шаҳри, гарчи унинг қўл остида бўлмасада, бу ерга бемалол келиб кетадиган бўлди. Мадаминбекнинг довуғини ёйган катта, шиддатли жанглар асосан 1919 йилда бўлиб ўтади. Йил бошида у энг катта куч- Сафонов бошчилигидаги 20 минг кишилик жангчиси бўлган Скобелев (ҳозирги Фарғона) шаҳрига ҳужум қилади. Ҳужумнинг тўсатдан бўлганлиги душманни гангитиб қўяди. Кўча жанглари тоб беролмаган қизил гвардиячилар гарнизон қалъасига бир амаллаб кириб оладилар. Мадаминбек қалъани қамал қилиш фойдасизлигини, тез орада бутун водийдан қўшинлар ёрдамга етиб келишини олдиндан билган ҳолда, турмага ҳужум қилиб босмачиликда айбланган бир қанча кишилар ва рус зобитларини озод қилади ҳамда Фарғона қўшинлар қўмондони М.В.Сафоновни асир олади

Скобелев жанги совет қўшини, унинг бошлиқлари учун катта сабоқ бўлди. Улар, ўз қаршиларида бетартиб, тарқоқ тўдалар эмас, балки яхши уюшган, салоҳиятли саркарда қўмондонлик қилаётган мунтазам армия турганлигига амин бўладилар. Мадаминбекнинг дастлабки муваффақиятлари унинг обрў-эътиборини ошириб юборди. Мусулмон лашкарбошиларининг навбатдаги қурултойида ҳаракати сустлашган Катта Эргаш Қўрбоши ўрнига Мадаминбек “Амир Ал Муслимин” этиб сайланди. Хафа бўлган Эргаш Қўрбоши қурултой қарорига

⁵ www.ziyouz.com кутубхонаси

бўйсунмаслигини эълон қилди ва ўз ҳолича, ҳеч кимга итоат қилмай курашни давом эттиришни маълум қилади. Обрў-эътибор билан биргаликда ҳасадгуйлар ҳам кўпайиб боради. Унинг қўл остида жанг қилаётган Тўйчи, Қорабой, Холхўжа ва яна уларга ўхшаш бир неча кўрбошилар қандай қилиб бўлсада, Мадаминбекнинг ўрнига ўзлари ўтиришни, амирал муслимин байроғини ўзлари тутишни орзу қилар эдилар ва бу йўлда яширин йўл тутганлар⁶.

Бизга маълумки, 1919 йил 22 октябрда Помирнинг Иркештом (Эргаштом) овулида Мадаминбек раҳбарлигида Фарғона Муваққат ҳукумати тuzилади. Унда Мадаминбек ҳукумат раиси ва бош кўмондон қилиб тайинланади. 1920 йил февралда совет кўшинлари Мадаминбек, Шермуҳаммадбек кўшинига қарши ўнлаб самолёт, бронепоезд, катта миқдордаги тўп пулемётлар билан ҳужумга ўтади. Ҳарбий ташаббус қўлдан кетганлигини ҳис этган Мадаминбек ўз кўшини, йигитларини сақлаб қолиш мақсадида яраш музокараларини таклиф этади ҳамда у билан дивизия бошлиғи Верёвкин-Рахальский ўртасида 1920 йил 6 мартда Скобелев шаҳрида яраш битими имзоланди. Таслим бўлганларни авф этиш ҳақидаги совет ҳукуматининг қарори чиққан бўлсада, большевиклар томонидан ўлдирилган Мадаминбек ўлимининг эртаси куниёқ бошқа истиқлолчиларни ҳам шафқатсиз қириш бошланиб кетади⁷.

Шундан сўнг кураш байроғини Мадаминбек ўрнига энди Шермуҳаммадбек кўтаради. Фарғона водийсида ҳаракат қилган Шермуҳаммадбек 1920 йил 3 майда Туркистон мустақил ислом жумҳуриятини тузади. У ўзини барча Фарғона водийсидаги курашчиларнинг Олий бош кўмондони деб эълон қилади. Бу воқеадан сўнг ҳаракат бутун Туркистонга кенг ёйилади. Уни уюштиришда Фарғона водийси, Бухоро ва Хоразмдаги кўрбошиларнинг мазкур даврда бўлиб ўтган қурултойларининг аҳамияти катта бўлган. Ана шу қурултойларда ҳаракат раҳбарлари сайланган, кўрбошилар ягона кўмондонлик остига бирлаштирилган. Аммо бунга доим ҳам амал қилинмаган⁸. Шунингдек, қурултойларда кўрбошилар гуруҳлари ҳаракат қиладиган жойлар ва уларнинг таъсир доираси белгилаб олинган. Афсуски, баъзи кўрбошилар Олий бош кўмондонга бўйсунмай, ўзларича мустақил ҳаракат қилганлар.

⁶ www.ziyouz.com кутубхонаси

⁷ www.ziyouz.com кутубхонаси

⁸ Ўзбекистон тарихи (1917-1991). Т.:“Ўзбекистон”, 2019. 226-б.

Хулоса шуки, Туркистондаги совет ҳокимиятига қарши ҳаракат ўзининг чуқур тарихий илдиэлари ва сарчашмасига эга минтақа халқларининг озодлик кураши сифатида майдонга чиқди. Минтақадаги қуролли ҳаракат мағлубиятининг сабабларидан бири кураш раҳбарлари орасида жипслик ва келишув асосида иш тутиш йўқлиги, айрим қўрбошиларнинг ўзбилармонлиги ва такаббурлиги, баъзилари ўртасидаги ўзаро низолар вва тўқнашувлар оқибатида муҳолифат ҳаракати заифлашиб борди.

Совет ҳокимияти, қандай қилиб бўлмасин, “босмачилик” ҳаракатини бутунлай тугатиш учун турли усуллардан фойдаланди. Ҳар доим “босмачилик” мафқураси уларни қаттиқ саросимага солиб келди. Большевиклар “босмачилик”ни куч билан тугатиб, ҳарбий ҳаракатларни тўхтатсаларда, лекин шунда ҳам ўзбек халқининг совет ҳокимиятининг зўравонлик сиёсатига қарши мафқуравий ва сиёсий курашларини тугата олмаслигини яхши тушунган эдилар.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар:

1. Раджабов К.К. Истиқлолчилик ҳаракати в Ферганской долине: сущность и основные этапы развития (1918-1924 гг). Автореферат дисс.канд.ист.наук. Ташкент, 1995.
2. Раджабов К.К. Вооруженные движения в Туркестанском крае против советского режима (1918-1924 гг). Автореферат дисс.докт.ист.наук. Т.: 2005.
3. Ўзбекистон МДА, 17-фонд, 1-рўйхат, 45-иш, 382-варақ.
4. Ўзбекистон тарихи (1917-1991). Т.:“Ўзбекистон”, 2019.
5. www.ziyouz.com кутубхонаси

